

CIEPS

Centro Internacional de Estudios
Políticos y Sociales AIP - PANAMÁ

Informe de la encuesta virtual

Impacto del coronavirus sobre la conducta y la opinión pública

Introducción

El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) presenta los resultados de la encuesta sobre el impacto del coronavirus en Panamá. Mucho se ha hablado de cómo se verán afectadas la salud y la economía –ambos aspectos vitales–, por lo que el CIEPS está trabajando en la generación de material que ayude a comprender y a superar las dificultades que plantean. Sin embargo, se ha hablado menos sobre las consecuencias políticas que puede tener la pandemia. Con esta visión, en la encuesta se formularon preguntas importantes para empezar entender las dinámicas sociales, económicas y políticas que se están generando en Panamá.

La encuesta se realizó con el objetivo de explorar el impacto de la pandemia del coronavirus sobre la conducta de la ciudadanía panameña, así como su opinión sobre las instituciones y el futuro del país.

Hemos ordenado los resultados en cuatro mensajes principales que facilitan presentarlos, relacionarlos y comprenderlos:

1. La población entiende la situación como un problema social, no exclusivamente sanitario.
2. La población panameña tiene dificultades para apoyar a los demás
3. La población se ha reconectado con las instituciones de gobierno y ha descubierto la importancia de la inversión en investigación científica.
4. En medio de la pandemia crece el apoyo a la democracia.

La misión del CIEPS es producir conocimiento para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los sectores público y privado. Superar la pandemia y sus efectos requerirá decisiones y políticas públicas que deben tener en cuenta la manera en que las personas entienden los problemas. Esperamos que esta encuesta y todo el trabajo que estamos realizando sean útiles para todos los actores que participan en la toma de decisiones y su ejecución, y para la ciudadanía en el debate público.

1 ■ La población entiende la situación como un problema social, no exclusivamente sanitario.

Varias de las respuestas obtenidas en la encuesta realizada por el CIEPS apuntan a que la ciudadanía panameña tiene una comprensión integral de la pandemia del covid-19 y sus efectos, pues la entienden como un problema social y no solamente sanitario.

A la pregunta “En relación al siguiente listado, en su opinión, ¿cuál es el principal problema que afecta al país?”, el 31.6% contestó que es “la desigualdad”; 26.7% eligió “la corrupción” y 20.7% “la educación”. La salud ocupó el quinto lugar de las menciones con un 6.2% (véase gráfica 1).

Al contrastar los resultados de la Encuesta sobre el covid-19 con la Encuesta CIEPS de ciudadanía y derechos de 2019, es posible ver que la lectura de los problemas del país está cambiando, al menos coyunturalmente. En octubre de 2019, el 27.5% eligió “la inseguridad” como el principal problema, al que le siguió la educación con un 22.6%. “La desigualdad” fue el séptimo problema con solamente el 5.2% de las menciones, pero en la Encuesta sobre el covid-19 ha dado un salto de más de 26 puntos porcentuales.

Gráfica 1. ¿Cuál es el principal problema que afecta al país?

Son especialmente los asalariados, los no asalariados y los jubilados/pensionados quienes piensan que "la desigualdad" es el principal problema, en un 33.4%, un 31.3% y un 29.2% de los casos, respectivamente.

La comprensión de la pandemia como problema social y no solamente sanitario es reforzada por las respuestas a la pregunta "¿Cree que la ciudadanía aceptará las medidas de aislamiento social?". El 51.5% contestó que "no", el 23.8% que "sí" y el 24.7% que "depende". Según las personas que contestaron "depende", "las condiciones sociales y laborales" son la principal razón que impide el acatamiento de las medidas de distanciamiento social, con un 43.8% de las menciones. Un 29.8% lo condicionó a la "educación y sensibilización" y 12.7% a la "actitud personal" (véanse gráficas 2 y 3).

Gráfica 2: ¿Cree que la ciudadanía aceptará las medidas de aislamiento?

Gráfica 3. ¿De qué depende que la ciudadanía acepte las medidas de aislamiento social?

Finalmente, en cuanto a la comprensión integral de la pandemia como asunto social, era de esperarse que hubiera un gran pesimismo acerca del futuro económico del país. La gráfica 4 muestra que el 89.7% de la población piensa que la situación económica quedará “mal” o “muy mal”. El valor de esta pregunta está en el seguimiento de la evolución de esta opinión en los próximos meses.

Gráfica 4: Después del coronavirus, ¿cómo quedará la situación económica en Panamá?

2. La población panameña tiene dificultades para ayudar a los demás.

Aunque la población entiende la situación como un problema social, quizás agravado sobre todo por la desigualdad en el país, parece tener dificultades para actuar solidariamente en el ámbito público y el familiar. Estas dificultades son de esperarse en un contexto en el que “la desigualdad” y las “condiciones sociales y laborales” mediatizan las respuestas posibles a la pandemia.

A la elección de opciones de respuesta que confrontaban pensar en sí mismo con ayudar a los demás, el 69.2% eligió las opciones en las que prevalece pensar en sí mismos: “la mayoría de las veces piensa en sí mismas” y “la mayoría de las veces piensa en sí misma, aunque quiere ayudar a los demás”. Las opciones de respuesta en las que tenía mayor peso querer ayudar a los demás sumaron el 30.8% (véase la gráfica 5).

Gráfica 5: Pensar en sí mismos vs. ayudar a los demás

En el ámbito doméstico tampoco hay corresponsabilidad. Las mujeres están asumiendo la mayor parte del cuidado de los menores, de los mayores y de los enfermos. Siete de cada diez mujeres entrevistadas así lo declararon, mientras que sólo tres de cada diez hombres declararon dedicarse a los cuidados de otras personas (véase la gráfica 6).

Gráfica 6: En la pandemia, ¿quién se ha hecho cargo la mayor parte del cuidado de los niños, los enfermos y los mayores? ("Yo misma/o")

3. La población se ha reconectado con las instituciones de gobierno y ha descubierto la importancia de la inversión en investigación científica.

En la encuesta se preguntó "Durante la pandemia, ¿cómo calificaría la actuación de los siguientes actores?". Las respuestas permiten identificar un sexteto virtuoso en el que cuatro son instituciones públicas. Los mejor calificados son los supermercados, con 89.8% de aprobación, seguidos por el Ministerio de Salud con 79.5%, el Instituto Gorgas con 76.4%, la Caja de Seguro Social con 73.7% y el Gobierno (órgano ejecutivo) con 71.9%. El sector bancario, las aseguradoras, los líderes religiosos y la Asamblea Nacional son los actores

peor evaluados (véase la gráfica 7). La noción de reconexión entre las instituciones de gobierno y la población se basa en que la Encuesta CIEPS de ciudadanía y derechos (octubre de 2019) reveló que "el gobierno" era uno de los actores con peores opiniones, pero en medio de la pandemia su valoración ha mejorado sensiblemente. Por su parte, los bancos fueron el segundo actor mejor evaluado en octubre de 2019, pero hoy es uno de los que tienen la evaluación más baja.

Gráfica 7. Durante la pandemia, ¿cómo calificaría usted la actuación de los siguientes actores? ("Buena"/"Muy buena")

...la investigación científica ha dado un gran salto durante la pandemia, al ubicarse en el tercer lugar de las prioridades de inversión pública con un 74%.

Uno de los supuestos detrás de la formulación de preguntas fue la posibilidad de que la pandemia modifique las prioridades de inversión pública de la población. En ese sentido, se preguntó: "El presupuesto del país suele atender una serie de prioridades, de uno a diez, siendo 1 "nada" y 10 "mucho". ¿Cuánto de ese presupuesto debe ser utilizado en cada uno de los siguientes temas?". La gráfica 6 muestra que salud, educación e investigación científica son las prioridades presupuestarias de la población panameña durante la pandemia de covid-19.

parecidas a las del país que ahora está inmerso en ella. En octubre de 2019, según la Encuesta CIEPS de ciudadanía y derechos, los asuntos prioritarios también fueron la salud y la educación, siendo los más rezagados el arte, la cultura y los subsidios. Sin embargo, hay que destacar que la investigación científica ha dado un gran salto durante la pandemia, al ubicarse en el tercer lugar de las prioridades de inversión pública con un 74%, lo que significa un aumento de 23.9% en las prioridades de inversión pública de la población panameña.

Las prioridades de inversión pública del Panamá pre-pandemia son bastante

Gráfica 8. ¿Cuánto del presupuesto debe ser utilizado en cada uno de los siguientes temas? ("Mucho")*

*Los resultados de esta gráfica provienen de sumar el porcentaje de personas encuestadas que respondieron 8, 9 y 10 en la escala de importancia.

4 En medio de la pandemia crece el apoyo a la democracia.

Las situaciones extremas desatadas por la pandemia están poniendo a prueba a las economías, pero también a los regímenes políticos. En medio del desastre, ya han sido escritos ríos de tinta sobre la capacidad de las democracias para gestionar la crisis, en contraposición de países con modelos políticos no democráticos. El debate sobre la legitimidad democrática de las medidas de emergencia, que en este momento parece alejado de las angustias vitales de la población, será relevante para mantener la estabilidad del país cuando inicie lo que el gobierno panameño ha llamado “el día después”.

En el estudio de opinión realizado, de tres frases posibles, el 67.1% de las personas encuestadas eligió la opción “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. De la elección de esta opción se infiere que se apoya a la democracia. Teniendo como referencia la Encuesta CIEPS de ciudadanía y derechos del 2019, esto representa un aumento de 20 puntos porcentuales. Véase la gráfica 9.

La encuesta no da información sobre las razones de este alentador y quizás inesperado aumento, pero existe información previa que permiten especular al respecto. Según datos del Barómetro de las Américas de 2006, para la población panameña el significado de la democracia estaba vinculado sobre todo a diferentes nociones de la libertad. En ese sentido, podría decirse que el aislamiento social y sus consecuencias en el ejercicio de las libertades civiles han acentuado la valoración de la democracia. Por otro lado, las encuestas del Latinobarómetro realizadas por más de veinte años indican que el apoyo a la democracia está asociado a la calificación que se le da al presidente de la república. Siendo así, la indicada reconexión en esta coyuntura con las instituciones de gobierno en general y con el órgano ejecutivo en particular podría estar impactando positivamente el apoyo a la democracia.

Gráfica 9: Apoyo a la democracia

Ficha técnica

Institución que realizó la encuesta	Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS)
Universo geográfico y de población	n: República de Panamá sin incluir Darién y Emberá Wounaan.
Tamaño de la muestra	n= 1,310
Técnica de recolección de datos	Entrevista en línea
Periodo de la recolección de datos	Del 23 al 31 de marzo de 2020.
Margen de error calculado	Al ser una encuesta no probabilística* no se puede calcular el error muestral. Han sido introducidos filtros para entrevistar a los diferentes perfiles socioeconómicos y socioeducativos**.

*En la presente metodología se ha optado por el muestreo no probabilístico por el carácter exploratorio de la investigación y por la dificultad de conseguir una muestra probabilística por medio de encuestas en línea; es decir con esta metodología no todas las personas de la población (N) tienen la misma probabilidad de ser entrevistadas. Esto último es debido a las distintas condiciones sociales y a la brecha tecnológica (hay zonas donde no existe cobertura o es escasa).

**La investigación tiene un enfoque fundamentalmente exploratorio adecuado para investigar nuevos fenómenos. La pandemia del coronavirus constituye un fenómeno sin precedentes, un nuevo contexto en el que miles de ciudadanos se encuentran confinados en sus hogares, por lo que una encuesta en línea constituye una herramienta apropiada para la presente coyuntura. La investigación ha conseguido contactar con diferentes perfiles por edad, género, nivel de ingresos y nivel de estudios.

Ciudad del Saber, edificio 239, oficina 3-C
admin@cieps.org.pa | (507) 504-1557

cieps.org.pa